

Aksiyadorlik jamiyatlarida xarajat va daromadlarni shakllantirishda moliyaviy hisobotning roli va ahamiyati.

Badalov Maqsud Abdixalilovich
TERDU MAGISTRANTI

Annotatsiya: Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida xarajat va daromadlarni shakllantirishda moliyaviy hisobotning roli va ahamiyati tadqiq etilgan.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение финансовой отчетности в формировании затрат и доходов в акционерных обществах. **Abstract:** The article examines the role and importance of financial reporting in the formation of costs and revenues in joint stock companies

Kalit soʻzlar: aksiyadorlik jamiyati, audit, investitsion jozibadorlik, xorijiy investitsiya, moliya bozori, fond birjasi, qimmatli qogʻozlar, aksiya, obligatsiya, korporativ boshqaruv.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga, xususan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatiga investitsiyalarni jalb qilish, investitsion jozibadorlikni oshirish, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya jalb qilishda qimmatli qogʻozlar emissiya qilish holati kabi masalalar bugungi kunga qadar qator iqtisodchi olimlar tomonidan oʻziga xos tarzda oʻrganilib kelinmoqda.

Jahonda aksiyadorlik jamiyatlari daromadlari va xarajatlarni boshqarish samaradorligini oshirish boʻyicha qator ilmiy tadqiqot ishlari, jumladan, raqobat muhiti sharoitida uning ilmiy-uslubiy jihatlarini tadqiq etish, xarajatlarni boshqarishning innovatsion usullarini ishlab chiqish, mahsulot tannarxini pasaytirishga taʼsir qiluvchi omillarni aniqlash, mahsulot tannarxini hisoblashda xarajatlar tasniflanishini takomillashtirish boʻyicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida aksiyadorlik jamiyatlari boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish, xarajatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish, boshqarish jarayonida iqtisodiy-matematik modellash-tirishning zamonaviy usullarini qoʻllash, xarajatlarni boshqarish samaradorligini oshirish boʻyicha ustuvor yoʻnalishlarda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

MUXOKAMA VA NATIJALAR.

«Xarajatlar tarkibi toʻgʻrisidagi Nizom»ga binoan moliyaviy faoliyatdan olinadigan daromadlarga quyidagilar kiradi:

- Olingan royaltlar va sarmoya transferti.

- Oʻzbekiston Respublikasi xududida va uning tashkarisida boshqa xoʻjalik yurituvchi subyektlar faoliyatida ulush qoʻshgan xolda qatnashishdan olingan daromad, aksiyalar boʻyicha dividendlar va obligatsiyalar hamda xoʻjalik yurituvchi subyektga tegishli qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlar.

- Mulkni uzoq muddatli ijaraga berishdan olingan daromadlar (lizing toʻlovini olish).

- Valyuta schyotlari, shuningdek chet el valyutalaridagi muomalalari boʻyicha ijobiy kurs tafonutlari.

- Sarflangan (qimmatli qogʻozlarga, shuʼba korxonalariga va xokazolarga) mablagʻlarni qayta baholashdan olingan daromadlar.

Moliyaviy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar soliqqa tortishda yalpi daromadga kiritilmaydi. Moliyaviy faoliyat bo'yicha daromadlar hisobi «Asosiy xo'jalik faoliyatidan olinadigan daromadlar» nomli 2-son BXMA, «Lizing hisobi» nomli 6-son Bo'MA, «Moliyaviy investitsiyalar hisobi» nomli 12-son BHMAlar bilan tartibga solinadi.

Moliyaviy faoliyat bo'yicha olinadigan daromadlar uchun quyidagi hisobvaraqlar ochilishi mumkin:

9510-«Royaltidan olingan daromadlar» 9520-«Dividendlar ko'rinishidagi daromadlar» **9530-«Foizlar ko'rinishidagi daromadlar»** 9540-«Kurs farqlaridan olingan daromadlar» 9550-«Moliyalanadigan lizingdan olinadigan daromadlar» 9560-Qimmatli qog'ozlarni kayta baholashdan daromadlar» 9590-«Moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa daromadlar».

Ushbu hisobvaraqlar tranzit bulib, passiv xarakterga ega. Ularning kredit oborotilategishli manbalar hisobidan moliyaviy foydaning ko'payishi, debet oborotila esa ularning Hisobdan chiqarilishi aks ettiriladi.

9510-«Royaltidan olingan daromadlar» hisobvarag'ida royalti va kapital transferti bo'yicha olingan daromadlar aks ettiriladi.

Royaltndai olingan daromadlarga quyidagicha provodka beriladi:

D-t 4850-« Royalti bo'yicha olishga tegishli schyotlar»

K-t 9510-1 Royaltidan olingan daromadlar».

9520-«Dividendlar ko'rinishidagi daromadlar» Hisobvarag'ida O'zbekiston Respublikasi hududida vachet ellarda ulush kushish yuli bilan boshqa korxonalar faoliyatida katmashnshdan olingan daromadlar, aksiyalar bo'yicha dividendlar aks ettiriladi.

Dividendlar bo'yicha olinadigan daromadlarga quyidagicha provodka beriladi: D-t 4840-«Olinadigan dividendlar» K-t 9520-«Dividendlar ko'rinishidagi daromadlar».

9530-«Foizlar ko'rinishidagi daromadlar» Hisobvarag'ida uzoq va qisqa muddatli investitsiyalar bo'yicha Hisoblangan foizlar aks ettiriladi. Foizlar Hisoblanganida quyidagicha provodka beriladi: D-t 4830-«Olinadigan foizlar» K-t 953-«Fondlar ko'rinishidagi daromadlar».

9540-«Kurs farqlaridan olingan daromadlar» hisobvarag'ida valyuta schyotlari, shuningdek xorijiy valyuta muomalalari bo'yicha ijobiy kurs farqlaridan olingan daromadlar aks ettiriladi.

9550-«Moliyalanadigan lizingdan daromadlar» hisobvarag'ida mulkni uzoq muddatli ijaraga berishdan olingan daromad aks ettiriladi

Moliyalanadigan lizing bo'yicha joriy yilda olinadigan daromad summasiga quyidagicha provodka beriladi:

D-t 6230-«Muddati uzaytirilgan daromad» - joriy qismi

K-t 9550-«Moliyalanadigan lizingdan daromadlar»

Moliyaviy lizing bo'yicha asosiy vositalarni ijaraga berishdan olingan daromad summasiga quyidagicha provodka beriladi: D-t 7290-«Boshqa muddati uzaytirilgan majburiyatlar» K-t 9550-«Moliyalanadigan lizingdan daromadlar».

Uzoq va qisqa muddatli investitsiyalar bo'yicha qimmatli qog'ozlarning nominal qiymatidan ortiq bahoxlangan faqat summasiga quyidagicha provodka beriladi: D-t 0610 K-t 9560-«Moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa daromadlar».

9590-Hisobvaraqa moliyaviy faoliyatning boshqa turlaridan olingan foyda aks ettiriladi.

Hisobot davri yakunida 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9590-Hisobvaraqlarning kredit oborotidagi summalar yakuniy moliyaviy natijaga o'tkaziladi.

Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlarga quyidagilar kiradi:

- O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan Hisob stavkalari darajasida va ulardan ortiqcha olingan qisqa muddatli hamda Ueoq muddatli kreditlar bo'yicha, shu jumladan to'lov muddati utgan va uzaytirilgan ssudalar bo'yicha to'lovlar.

- Mulkni uzoq muddatli ijaraga olish (lizing) bo'yicha foizlarni to'lash xarajatlar.

- Chet el valyutasi bilan muomalalar bo'yicha salbiy kurs tafovutlaridan zararlar.

- Sarflangan (qimmatli qog'ozlarga, shu'ba korxonalariga va xokazolarga) mablag'larni kayta baholashdan ko'rilgan zararlar.

- O'z qimmatli qog'ozlarini chiqarish va tarkatish bilan bog'liq xarajatlar.

-Moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa xarajatlar, shu jumladan salbiy diskont.

Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlarni hisobda aks ettirish uchun quyidagi hisobvaraqlar ochilgan:

9610-«Foizlar ko'rinishidagi xarajatlar»

9620-«Kurs farqlaridan zararlar»

9630-«Qimmatli qog'ozlarni Chiqarish va tarqatish bo'yicha xarajatlar»

9690-«Moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa xarajatlar».

Ushbu Hisobvaraqlar tranzit bo'lib, aktiv hisobvaraqlar xarakteriga ega. Ularning debet oborotlari sodir bo'lgan moliyaviy xarajatlarni, kredit oboroti esa ularning hisobdan chiqarilishini ko'rsatadi.

Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar hisobi «Asosiy xo'jalik faoliyatidan olinadigan daromadlar» nomli 2-son BXMA, «Lizing hisobi» nomli 6-son BXMA, «Moliyaviy investitsiyalar Hisobi» nomli 12-son BXMAlar bilan tartibga solinadi.

1.3-jadval

9600-«Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar» Hisobvarag'i bo'yicha hisob varaqlar korrespondentsiyasi

№	Xo'jalik muomalalarining mazmuni	Hisobvaraqlar korrespondentsiyasi	
		Дебет	кредит
1.	Kredit va qarzlarni bo'yicha foizlarning Hisoblanishi	9610	6920
2.	Moliyaviy lizing shartnomasi asosida olingan asosiy vositalar bo'yicha foizlarning Hisoblanishi	9620	6920
3.	Hisobot davri oxirida moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlarning yakuniy moliyaviy natijaga utkazilishi	9900	9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9690

Favqulodda foyda moddalari - bu ko'zda tutilmagan, tasodifiy tusga ega bo'lgan, xddisa yoki xo'jalik yurituvchi subyektning odatdagi faoliyat doirasidan chetga chiqadigan tUSDagi muomalalar natijasida paydo bo'ladigan va olinishi kutilmagan foydadir. Bunga daromadlarning favqulodda moddalari yoki asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar bo'limida aks ettirilishi kerak bo'lgan utgan davrlardagi foyda sirmaydi.

Favqulodda zararlar - bu xo'jalik yurituvchi subyektlarning odatdagi faoliyatidan chetga chiquvchi xodisalar yoki muomalalar natijasida vujudga keladigan va ruy berishi kutilmagan odatdan tanshchari xarajatlardir. Bunga favqulodda va davr xarajatlari tarkibida aks ettirilishi kerak bo'lgan utgan davr xarajatlari kirmaydi.

U yoki bu moddaning favqulodda foyda va zararlar sifatida aks ettirilishi uchun u quyidagi mezonlarga javob berishi kerak:

korxonaning odatdagi xo'jalik faoliyatiga xos emasliq bir nsha yil mobaynida takrorlanmasligi kerak - boshqaruv xodimi tomonidan qabul qilinadigan Qarorlarga bog'liq emaslik

Tegishli moddalarni favqulodda xarajatlarga kiritish yoki kiritmaslik to'g'risida Qarorlar qabul qilishda ishchlar amalga oshiriladigan sharoitlarni xdm hisobga olish loeim Masalan, agar xo'jalik yurituvchi subyekt alohida iklim sharoitlarida joylashgan bo'lsa, u holda - iqlim sharoitlariga bog'liq xoldagi ishlamay turib kolishlar favqulodda deb baholanishi mumkin emas, chunki ushbu modda «bir necha yil mobaynida takrorlanmasligi kerak» mezoniga javob bermaydi.

Favqulodda foyda va zararlar quyidagi hisobvaraqlarda aks ettiriladi:

9710-«Favqulodda foyda» 9720-«Favqulotda zarar».

Ushbu hisobvaraqlar tranzit bo'lib, 9710-hisobvaraqa-passiv, 9720-hisobvaraqa-aktiv xarakterna ega.

1.4-jadval

9700-«Favqulodda foyda va zararlar» hisobvarag'i bo'yicha hisobvaraqlar Korrespondentsiyasi

№	Xo'jalik muomalalarining mazmuni	Hisobvaraqlar korrespondentsiyasi	
		debet	kredit
1.	Tabiiy ofatlar natijasida jixozlar va materiallar ortiqchaligining aniqlanishi	0710-0720, 0810-0890, 1010-1090	9710
2.	Tabiiy ofatlar natijasida tovarlar ortiqchaligining taqiqlanishi	2910	9710
3.	Tabiiy ofatlar natijasida jixozlar va materiallar kamomadining aniqlanishi	9720	0710-0720, 0810-0820, 1010-1090
4.	Tabiiy ofatlar bo'yicha xarajatlarning tulanishi	9720	5010,5110, 5210
5.	Hisobot davri oxirida favqulodda foydaning yakuniy moliyaviy natijaga utkazilishi	9710	9900
6.	Hisobot davri oxirida favqulodda zararining yakuniy moliyaviy natijaga utkazilishi	9900	9720

Yakuniy moliyaviy natija - bu korxonaning hisobot davrida jami faoliyat turlaridan olingan daromadlari bilan jami faoliyat bo'yicha ko'rilgan zararlarining farqidir. Yakuniy moliyaviy natija buxgalteriya hisobida 9900-«Yakuniy moliyaviy natija» hisobvarag'ida hisobga olib boriladi. Ushbu hisobvaraqa tranzit bulib, aktiv-passiv hisobvaraqa xarakteriga ega. debetida zararlar, kreditida esa foyda aks ettiriladi. Ushbu hisobvaraqaqning debet va kredit oborotlarining farqi korxonaning hisobot yilidagi moliyaviy natijasini, ya'ni soliq tulangunga kadar bo'lgan foydasini aks ettiradi. hisobot yylining oxirida 9810-«Daromad (foyda) solig'i bo'yicha xarajatlar», 9820-«Boshqa soliq va yigimlar bo'yicha xarajatlar»

hisobvaraqlarida foyda (daromad)dan hisoblangan umumiy summa aks ettiriladi.hisobot davrida hisoblangan soliq va yig'implar summasi quyidagi provodka orqali chegirib tashlanadi:

D-t 9900-«Yakuniy moliyaviy natija» K-t 9810, 9820.

Ushbu muomaladan sung 9900-«Yakuniy moliyaviy natija» hisobvarag'ida qolgan summa korxonaning Hisobot yilida olgan sof foyda (yoki zarar)ini anglatadi va ushbu summa quyidagi provodka orqali 8710-«Hisobot davrining taksimlanmagan foydasi (koplanmagan zarari)» hisobvarag'iga o'tkaziladi:

-sof foyda summasiga:

D-t 9900-«Yakuniy moliyaviy natija»

K-t 8710-«Hisobot davrining taksimlanmagan foydasi (qoplanmagan zarari)»

-zarar summasiga:

D-t 8710-«Hisobot davrining taqsimlanmagan foydasi (qoplanmagan zarari)» K-t 9900-«Yakuniy moliyaviy natija».

Korxonaning yillik buxgalteriya hisoboti tegishli organlarga topshirishidan oldin ta'sis hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. O'zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonun (22-modda) bilan yillik hisobotning quyidagi shakllarini tuzish nazarda tutilgan:

- 1 - «Buxgalteriya balansi» (1-shakl);
- 2 - «Moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot» (2-shakl);
- 3 - «Pul oqimi to'g'risida hisobot» (4-shakl);
- 4 - «Xususiy kapital to'g'risida hisobot» (5-shakl).

Yuqoridagi hisobot shakllariga izohlar hisob-kitoblar va tushuntirishlar ilova qilinadi. Turli xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ko'p qirraliligi hisobga olinadi, moliyaviy hisobotlar ulardan foydalanuvchilarni iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan barcha axborot bilan ta'minlay olmaydi, shu sababli yillik moliyaviy hisobotlarga qo'shimcha ravishda ma'muriyat tomonidan tuziladigan moliyaviy sharh kiritiladi, unda xo'jalik yurituvchi subyekt moliyaviy faoliyati va moliyaviy holatining asosiy belgilari tushuntirib beriladi va ular duch kelayotgan asosiy noaniqliklar bayon qilinadi.

Bu sharhda xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyati natijalariga, faoliyatini qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash uchun investitsiya siyosatiga, jumladan joriy davrda, xususan kelgusi davrlarda dividendlar siyosatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ochib beriladi, ya'ni:

1. Xo'jalik yurituvchi subyektni moliyalash manbalari va xatarlarni boshqarish;
2. Xo'jalik yurituvchi subyekt ishlab turgan tashqi muhitdagi o'zgarishlar va shu o'zgarishlar munosabati bilan ko'rilgan chora-tadbirlar hamda ularning subyekt faoliyatiga ta'siri;
3. Moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar qaror qabul qilishi uchun boshqa muhim axborotlar.

Qo'shimcha axborotni taqdim etish - tushuntirishlar, izohlar va hisob-kitoblar - xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan maxsus shaklda yoki erkin shaklda taqdim etiladi.

Subyekt tushuntirishlarda quyidagilarni ochib berishga majbur:

1. Aksiyadorlik mablag'ining har bir toifasi bo'yicha:

- 1.1. E'lon qilingan aksiyalar soni;

1.2. Chiqarilgan, haqi to'la to'langan, chiqarilgan, lekin haqi to'la to'lanmagan aksiyalar soni;

1.3. Aksiyalarning nominal qiymati;

1.4. Yilning boshida va oxirida haqi to'lanmagan aksiyalar sonining kamayishi;

1.5. Aksiyadorlik mablag'ining har bir toifasiga taalluqli huquqlar, afzalliklar va cheklashlar, shu jumladan dividendlarni taqsimlash va sarmoyani qoplashga doir cheklash;

1.6. Jamiyatning o'ziga, xo'jalik yurituvchi subyektga qarashli shu'ba va uyushgan jamiyatlariga tegishli aksiyalar;

1.7. Opsion va savdo kontrakti bo'yicha emissiya uchun zaxiraga ajratilgan aksiyalar, shu jumladan ularning muddatlari va miqdorlari.

2. O'z sarmoyasidagi zaxiralar mohiyati va maqsadlari bayoni.

3. Majburiyatlarda dividendlarni to'lash uchun ajratilgan pul miqdorining mavjudligi (aksiyadorlar yoki muassislar, ishtirokchilar yig'ilishida rasmiy ravishda ma'qullanmagan to'lovlar miqdorining mavjudligi).

Subyekt o'z sarmoyasidagi o'zgarishlarni aks ettirishi lozim, buning uchun quyidagilarni alohida-alohida ko'rsatishi kerak:

1. Davr boshida va hisobot sanasida to'plangan foyda yoki zararlarning qoldig'i hamda shu davrda yuz bergan muhim o'zgarishlar, jumladan aksiyadorlar (muassislar, ishtirokchilar) har bir toifasiga shu davr uchun taqsimlanadigan sof foyda;

2. O'z sarmoyasi har bir toifasi joriy miqdordagi hamda davrning boshlari va oxirida zaxiradagi o'zgarishlarning umumiy miqdori.

Balans chorak va yillik hisobot tarkidiga kiritiladi. Bu «netto» nomli balans bo'lib, foydalanuvchilarga korxonaning sof qiymatining hajmi to'g'risida axborot beradi. Chunki mumkin qiymati jami ko'rsatkichga quyidagi moddalar bo'yicha eskirishni chiqarib tashlab ko'rsatiladi. Davriy (uch oylik) hisobotlar tarkibi yillik hisobotdan hisobotlar shakli sonining kamligi bilan farq qilishi mumkin.

Asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va boshqalar, foyda summasi esa, jamiga faqat hisobot davrida tasdiqlanmagan foyda hajmigina qo'shiladi. Lekin xo'jalik faoliyatini tahlil etish maqsadida balansda quyidagi ko'rsatkichlar saqlanib kelgan: dastlabki qiymat va ularning eskirishi, olingan foyda.

Sho'ba korxonalari, filiallar va vakilliklariga ega bo'lgan korxonalar konsolidallashgan (birlashgan) moliyaviy hisobot tuzadi.

Sho'ba korxonalariga qo'yilgan qo'yilmalar bosh korxonaning moliyaviy hisobotida uning moliyaviy qo'yilmalari sifatida aks ettiriladi.

Yuridik shaxslar o'zlarining filiallari, vakilliklari va boshqa strukturaviy bo'linmalarini mustaqil balansga ajratishi mumkin, lekin ularning balansi va boshqa hisobot shakllari tegishli yuridik shaxsining konsolidatsiyalashgan hisobotiga, albatta, qo'shiladi.

Konsolidatsiyalashgan hisobotga bosh korxonaning moliyaviy hisoboti andozasiga binoan tuziladi. Lekin vazirliklar, idoralar va budjet tashkilotlari bo'yicha tuziladigan yig'ma moliyaviy hisobotlar bundan mustasno.

Moliyaviy hisobot yil boshidan yig'ilib boruvchi jami bilan har chorakdan tekshiriladi.

Budjet muassasalari chorak va yillik hisobotlarini yuqori organi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan belgilangan muddatlarda topshiradi.

Ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan Moliyaviy hisobot topshirish bo'yicha boshqa muddatlar belgilanishi mumkin.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning yillik moliyaviy hisoboti qiziquvchi banklar, birjalar, investorlar, kreditorlar va boshqalar uchun ochiq hisoblanadi.

Ochiq tipdagi aksionerlik jamiyatlari, sug'urta kompaniyalari, banklar, fond va tovar birjalari, investitsiya fondlari va boshqa moliyaviy muassasalar, hisobotda keltirilgan ma'lumotlar to'g'riligini auditorlar tomonidan tasdiqlagandan so'ng yillik moliyaviy hisobotni hisobot yilidan keyingi yilning birinchi mayigacha, albatta, nashr etishlari kerak. Xo'jalik yurituvchi subyekt tugatilganda xotima moliyaviy hisobot tuziladi.

Korxonani tugatish bo'yicha muammolaning buxgalteriya hisobi, tugatish balansi va hisobotini tuzish, aktivlar qiymatini aniqlash ishlari tugatish komissiyasiga yuklatiladi.

Umidsiz qarzlilar va zararlar tugatish balansiga qo'shiladi.

Tugatish balansida majburiyatlar ularning qaytarish vaqtiga hisoblangan foizlar bilan birga aks ettiriladi.

XULOSA

Korxonalar faoliyatini boshqarishda korxonaning moliyaviy natijalarini shakllanishi va moliyaviy vositalar samaradorligini ifodalovchi muhim ko'rsatkich foydaning roli oshib boradi. Chunki foyda korxonaning kelajakdagi rivojlanishi va boshqaruvida asosiy moliyalashtirish manbayidir.

Korxonalarda moliyaviy natijalar to'grisidagi hisobot moliyaviy yil daromadlari, xarajatlari va sof foydani yoki zararni ko'rsatadi.

Ichki nazorat moliyaviy hisobotning ishonarliligi, faoliyatning samaradorligi va qonun hamda me'yoriy hujjatlarga muvofiqligi masalalari bo'yicha korxonaning maqsadlariga erishishga nisbatan shubhasiz komil ishonch hosil qilish uchun korxonaga rahbarlik qilishga javobgar shaxslar tomonidan ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi.

Ichki nazorat tizimi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

rahbariyat siyosatiga (strategiyasiga) amal qilinishi;

mulk va axborotlarning muhofazasini ta'minlash;

axborotlarning o'z muddatida berilishi va ishonchliligi;

qonunchilik talablarining bajarilishi.

Bundan tashqari, aksiyadorlik jamiyatlarida samarali korporativ boshqaruvni joriy etishda insayderlik tamoyillaridan ham foydalaniladi. Bu tamoyilda muhim voqealar va dalillar haqidagi konfidensial xususiyatiga ega bo'lgan axborotlarni biluvchi xodimlar o'z bilimlarini fond bozorida foyda topish yoki zarardan qochish maqsadida ishlatishi orqali aksiyalarni sotib olayotgan va sotayotgan hamda insayderlik axborotlarni bilishda ustunlikka ega bo'lmagan oddiy investorlarga zarar keltiriladi.

REFERENCES

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ilova. www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 6 maydagi O‘RQ-370-sonli «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida»gi Qonuni, 3-modda. www.lex.uz
3. Butikov I. Aksiyadorlik jamiyatini qimmatli qog‘ozlar chiqarish hisobiga moliyalashtirish afzalliklari va kamchiliklari // Korxonani boshqarish – Toshkent 2012.- №10(64). – B 9.
4. Toshmurodova B. va boshq. Moliyaviy menejment. – T. “Iqtisod-moliya”, 2017 y. – 338 b.